

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 677 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	

EKOTURIZM TADQIQOT YO'NALISHLARI - BIBLIOMETRIK TAHLIL

Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi

Buxoro davlat universiteti

Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrasini o'qituvchisi

ORCID: 0000-0003-4161-6496

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2020-yildan 2025-yilgacha bo'lgan ekoturizm tadqiqotlari tendentsiyalarining bibliometrik tahlili keltirilgan. Tadqiqotda Scopus ma'lumotlar bazasidan olingan 2889 ta maqola to'plamidan olingan kalit so'zlarning birgalikda paydo bo'lish naqshlari VOSviewer dasturi yordamida vizualizatsiya qilinadi va sharhlanadi. Tahlil barqarorlik, jamiyatni jalb qilish va sayyohlik xulq-atvoriga katta e'tibor qaratgan holda dinamik tadqiqot landshaftini ochib beradi. Asosiy tendensiyalar qatoriga ekoturizmning ta'siriga tobora ko'proq e'tibor qaratish, raqamli texnologiyalarni integratsiyalash va mintaqaviy o'zgarishlarning ahamiyati kiradi. Topilmalar tadqiqotchilar, siyosatchilar va amaliyotchilar uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi, fanlararo hamkorlik va mas'uliyatli ekoturizmni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: ekoturizm, barqarorlik, sayyohlik xulq-atvori, jamiyatni jalb qilish, bibliometrik tahlil, VOSviewer.

Abstract: This article presents a bibliometric analysis of ecotourism research trends from 2020 to 2025. Using VOSviewer software, the study visualizes and interprets keyword co-occurrence patterns extracted from a dataset of 2,889 articles sourced from the Scopus database. The analysis reveals a dynamic research landscape with a strong emphasis on sustainability, community engagement, and tourist behavior. Key trends include a growing focus on the impacts of ecotourism, the integration of digital technologies, and the importance of regional variations. The findings provide valuable insights for researchers, policymakers, and practitioners, highlighting the need for interdisciplinary collaboration and responsible ecotourism development.

Key words: ecotourism, sustainability, tourist behavior, community engagement, bibliometric analysis, VOSviewer.

Аннотация: В статье представлен библиометрический анализ тенденций развития исследований в области экотуризма в период с 2020 по 2025 год. Используя программное обеспечение VOSviewer, исследование визуализирует и интерпретирует паттерны совместного использования ключевых слов, извлеченные из набора данных, состоящего из 2 889 статей, взятых из базы данных Scopus. Анализ показывает динамичный исследовательский ландшафт с сильным акцентом на устойчивое развитие, вовлечение сообщества и поведение туристов. Среди основных тенденций - растущее внимание к последствиям экотуризма, интеграция цифровых технологий и важность региональных различий. Полученные результаты дают ценную информацию для исследователей, политиков и практиков, подчеркивая необходимость междисциплинарного сотрудничества и ответственного развития экотуризма.

Ключевые слова: экотуризм, устойчивое развитие, поведение туристов, вовлечение сообщества, библиометрический анализ, VOSviewer.

KIRISH

Tobora o'zaro bog'liq bo'lib borayotgan dunyoda turizm iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi, madaniy almashinuvni rivojlantiruvchi va dunyoni boshdan kechirish uslubimizni shakllantiruvchi kuchli omil sifatida paydo bo'ldi. Gavjum shaharlardan tortib to chekka tabiiy landshaftlargacha, turizm dunyoning har bir burchagiga ta'sir qiladi va turli xil qiziqishlar hamda istaklarni qondiradigan ko'plab tajribalarni taqdim etadi. Biroq, turizm sanoatining jadal o'sishi uning atrof-muhit va ijtimoiy ta'siriga oid xavotirlarni ham keltirib chiqardi. Bu esa yanada barqaror va mas'uliyatli yondashuvlarni izlash zaruratini vujudga keltirdi.

Ushbu kontekstda ekoturizm yechim sifatida paydo bo'ldi va sayyohlikning iqtisodiy naflligini sayyoramizni va uning turli madaniyatlarini himoya qilish zarurati bilan muvozanatlash yo'lini taklif qildi. Sayohatchilar tabiat bilan mas'uliyatli va barqaror tarzda bog'lanadigan qiziqarli tajribalar ekoturizmning markazida joylashgan. Atrof-muhit muammolari haqida global xabardorlik va haqiqiy sayohat tajribasiga bo'lgan istak ortib borayotgani sababli, ekoturizm tabiatni muhofaza qilish, jamoani rivojlantirish va barqaror sayohat uchun kuchli omil sifatida paydo bo'ldi [2].

Ko'pincha foyda va ommaviylikka ustuvor ahamiyat beradigan an'anaviy turizm shakllaridan farqli o'laroq, ekoturizm atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirishga, mahalliy madaniyatlarni hurmat qilishga va qabul qiluvchi jamoalarning farovonligiga hissa qo'shishga urg'u beradi [1, 15]. U sayohatchilar uchun tabiiy dunyoga

chuqurroq hurmatni rivojlantiradigan va sayyoramizni mas'uliyatli boshqarishni targ'ib qiladigan o'zgaruvchan tajribani taklif etadi.

Xalqaro Ekoturizm Jamiyati (TIES) tomonidan ta'riflanganidek, ekoturizm "atrof-muhitni muhofaza qiluvchi, mahalliy aholining farovonligini ta'minlovchi va talqin hamda ta'limni o'z ichiga olgan tabiiy hududlarga mas'uliyatli sayohat"dir [26]. Ushbu ta'rif ekoturizmning asosiy tamoyillarini o'z ichiga oladi va atrof-muhitni muhofaza qilish, jamiyatni rivojlantirish hamda mas'uliyatli sayohat amaliyotlarining o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi.

Mohiyatiga ko'ra, ekoturizm sayyohlikning salbiy ta'sirini minimallashtirishga intiladi va shu bilan birga uning atrof-muhit va mahalliy jamoalarga ijobiy hissasini maksimal darajada oshiradi. U sayohatchilar orasida mas'uliyatli hatti-harakatlarni targ'ib qiladi, ekologik va madaniy xabardorlikni rivojlantiradi va tabiatni muhofaza qilish ishlari uchun bevosita moliyaviy foyda keltiradi. Ekoturizm tajribalari ko'pincha ta'lim komponentlarini o'z ichiga oladi. Bu sayohatchilarga tabiiy muhit, mahalliy madaniyatlar va barqaror amaliyotlarning ahamiyati haqida ma'lumot olish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Shundan kelib chiqib, ushbu maqolada so'nggi yillarda ekoturizm sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar tahlili amalga oshirildi.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

Ekoturizm, tushuncha va amaliyot sifatida, 20-asrning oxirida paydo bo'lganidan beri sezilarli darajada rivojlandi. 1983-yilda Ceballos-Lascuráin tomonidan kiritilgan bu atama [5], an'anaviy turizmdan farqli o'laroq, sayohatchilar va turizm operatorlarining tabiiy muhit hamda mahalliy jamoalar oldidagi mas'uliyatini ta'kidlaydi. Dastlabki ta'riflar atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirishga, mahalliy madaniyatlarni hurmat qilishga va qabul qiluvchi jamoalarga iqtisodiy foyda keltirishga qaratilgan edi [4, 16].

Vaqt o'tishi bilan ekoturizm tushunchasi tadqiqotchilar va amaliyotchilar tomonidan yanada takomillashtirildi va kengaytirildi. Weaver [7] ekoturizmning ta'lim komponentini ta'kidlab, uning ekologik xabardorlikni rivojlantirish va tabiatni muhofaza qilishni targ'ib qilish potentsialini e'tirof etdi. Blamey [3, 18] esa ekoturizmni rivojlantirishda jamiyat ishtirokining muhimligini ta'kidlab, mahalliy jamoalar qaror qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etishlari va turizm faoliyatidan bevosita foyda olishlari kerakligini belgiladi.

So'nggi yillarda ekoturizmning barqarorlik o'lchovlariga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bu turizm faoliyatining ekologik izini minimallashtirish, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishni targ'ib qilish va mahalliy tabiatni muhofaza qilish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq [6, 17]. Bundan tashqari, tadqiqotchilar madaniy sezgirlikning ahamiyatini va ekoturizm yo'nalishlarida mahalliy jamoalarning huquqlari hamda an'analarini hurmat qilish zarurligini ta'kidlaydilar [8, 19].

Olimlar va tadqiqotchilar tomonidan ifodalangan ekoturizmning asosiy tushunchalari quyidagicha umumlashtirilishi mumkin:

Tabiatni muhofaza qilish. Ekoturizm mas'uliyatli amaliyotlar va tabiatni muhofaza qilish ishlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali tabiiy hududlar va biologik xilma-xillikni saqlashga hissa qo'shishi kerak.

Jamiyatni rivojlantirish. Ekoturizm mahalliy jamoalarni rivojlantirish, iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va ularning madaniy merosini hurmat qilishni ta'minlashi kerak.

Ta'lim va talqin. Ekoturizm ta'lim dasturlari va talqin qilish faoliyati orqali sayohatchilar orasida ekologik va madaniy xabardorlikni rivojlantirishi kerak.

Barqarorlik. Ekoturizm uzoq muddatli ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydigan tarzda rejalashtirilishi va boshqarilishi kerak.

Ushbu asosiy tushunchalar ekoturizm tashabbuslarini tushunish va baholash uchun asos yaratadi. Ular ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi va ekoturizmni rivojlantirish hamda boshqarishga kompleks yondashish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ekoturizm bo'yicha ilmiy ishlar manzarasini o'rganish uchun bibliometrik tahlil o'tkazilib, VOSviewer dasturi yordamida naqshlar va tendentsiyalar vizualizatsiya qilindi. Scopus ma'lumotlar bazasida tizimli qidiruv orqali 2889 ta maqola tanlab olinib, ularning bibliografik ma'lumotlari tahlil qilindi. VOSviewer yordamida asosiy kalit so'zlar, ularning birgalikda paydo bo'lish naqshlari va mavzular orasidagi bog'liqlik klasterlar orqali aniqlanib, vaqt davomida kalit so'zlar evolyutsiyasi tahlil qilindi. Natijada, ekoturizm tadqiqotlarining intellektual landshaftining miqdoriy va vizual tasviri yaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ekoturizm sohasi dinamik bo'lib, yangi qiyinchiliklar va imkoniyatlarga javoban doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Ekoturizmning kelajagini shakllantiruvchi bir qancha asosiy trendlar mavjud:

paydo bo'lishini kuzatamiz. Bu o'zgarish sayyohlarning motivatsiyasi, marketing strategiyalari va jamiyat ishtiroki kabi ekoturizmning amaliy jihatlarini tushunishga qiziqish ortib borayotganligini aks ettiradi.

Ta'sir va yo'nalishlarga e'tibor qaratish (2023–2024) – so'nggi yillarda (o'ng tomonda, qizil va binafsha ranglar) ta'sir va maxsus yo'nalishlar bilan bog'liq kalit so'zlar yanada ko'zga tashlanadi. “Uglerod emissiyasi”, “overturizm”, “qoniqish” va “joyga bog'lanish” kabi atamalar ekoturizmning atrof-muhitga va ijtimoiy ta'siriga oid xavotirlar ortib borayotganligini, shuningdek, maxsus yo'nalishlar va ularning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratayotganligini ko'rsatadi.

Umumiy manzara. Xarita vaqt o'tishi bilan aniqroq va yo'naltirilgan tadqiqotlarga aniq tendensiyani ko'rsatadi. Bu ekoturizmning murakkabligini chuqurroq tushunadigan va bilimlar to'plami o'sib borayotgan yetuk sohani namoyish etmoqda. Ekoturizmning ijobiy va salbiy ta'siriga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bu atrof-muhitga ta'sir, ijtimoiy mas'uliyat va jamiyat farovonligi bilan bog'liq kalit so'zlarning tobora ko'zga tashlanishida aks etadi. 2-rasm ekoturizm tadqiqotlarida muayyan mintaqalar va yo'nalishlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bu tadqiqotchilar turli kontekstlar bilan bog'liq noyob qiyinchiliklar va imkoniyatlarni tobora ko'proq tan olayotganliklarini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, atama xaritasining vaqt tahlili ekoturizm tadqiqotlarining dinamik va rivojlanayotgan sohasini ochib beradi. Barqarorlik va ekoturizm kabi asosiy tushunchalar markaziy o'rinni egallagan bo'lsa-da, aniqroq mavzularga, ta'sirga ko'proq e'tibor qaratishga va mintaqaviy o'zgarishlarga qiziqish ortib bormoqda. Bu evolyutsiya sohaning tobora etuklashishini va paydo bo'layotgan qiyinchiliklar hamda imkoniyatlarga javob berishini aks ettiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot 2020–2025-yillar oralig'ida nashr etilgan maqolalarni bibliometrik tahlil qilish orqali ekoturizm tadqiqotlarining dinamik manzarasini o'rganib chiqdi. VOSviewer dasturi yordamida kalit so'zlarning birgalikda paydo bo'lishini vizualizatsiya qilish va sharhlash orqali sohani shakllantiruvchi asosiy mavzular, paydo bo'layotgan tendensiyalar va mintaqaviy o'zgarishlar haqida qimmatli ma'lumotlar olindi.

Tahlil natijalari ekoturizm tadqiqotlarida barqarorlik, jamiyatni jalb qilish va sayyohlik xulq-atvoriga bo'lgan kuchli va rivojlanayotgan e'tiborni ochib berdi. Asosiy tushunchalar markaziy o'rinni egallagan bo'lsa-da, aniqroq mavzularga, ta'sirga ko'proq e'tibor qaratishga va mintaqaviy o'zgarishlarga qiziqish ortib borayotgani kuzatildi.

“Barqaror rivojlanish”, “jamiyat ishtiroki” va “sayyohlarning qoniqishi” bilan bog'liq kalit so'zlarning tobora ko'zga tashlanishi ekoturizm sanoatida mas'uliyatli va axloqiy amaliyotlarga sodiqlikni ta'kidlaydi. Raqamli texnologiyalar, iqlim o'zgarishi va maxsus yo'nalishlar bilan bog'liq mavzularning paydo bo'lishi ekoturizm tadqiqotlarining zamonaviy qiyinchiliklar va imkoniyatlarga javob berishini ko'rsatadi.

Ushbu topilmalar ekoturizm sohasidagi tadqiqotchilar, siyosatchilar va amaliyotchilar uchun katta ahamiyatga ega. Ular ekoturizmning uzoq muddatli barqarorligini va ijobiy ta'sirini ta'minlash uchun fanlararo hamkorlik, jamiyatni rivojlantirish va doimiy innovatsiyalar zarurligini ta'kidlaydi. Rivojlanayotgan tadqiqot landshaftini tushunish orqali manfaatdor tomonlar o'z strategiyalarini yaxshiroq moslashtirishlari va butun dunyo bo'ylab ekoturizm yo'nalishlarini mas'uliyatli rivojlantirish va boshqarishga hissa qo'shishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot ekoturizm tadqiqotlarining hozirgi holati va kelajakdagi yo'nalishlari haqida qimmatli ma'lumot beradi. Dunyo ekologik muammolar bilan kurashayotgani va barqaror turizm yechimlarini izlayotgani sababli, ekoturizm alohida ajralib turadi va odamlar hamda tabiat o'rtasidagi yanada uyg'un munosabatlarga yo'l ochadi. Tadqiqotlar, innovatsiyalar va hamkorlikni davom ettirish orqali ekoturizmning tabiatni muhofaza qilish, jamiyat farovonligi va boy sayohat tajribasiga hissa qo'shish va'dasini bajarishini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fennell, D. A., & Dowling, R. K. (2003). *Ecotourism policy and planning*. CAB International.
2. Honey, M. (2008). *Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise?*. Island Press.
3. Blamey, R. K. (2001). Principles of ecotourism. In D. A. Fennell & R. K. Dowling (Eds.), *Ecotourism policy and planning* (pp. 5-22). CAB International.
4. Boo, E. (1990). *Ecotourism: The potentials and pitfalls*. World Wildlife Fund.
5. Fennell, D. A. (2015). *Ecotourism* (4th ed.). Routledge.
6. Higgins, B. (1996). *Sustainable tourism: A guide for developers*. World Wide Fund for Nature.
7. Weaver, D. B. (2001). *Ecotourism*. John Wiley & Sons.
8. Wearing, S., & Neil, J. (1999). *Ecotourism: Impacts, potentials and possibilities*. Butterworth-Heinemann.
9. Diamantis, D. (2010). *E-tourism: Applications and impacts*. Springer.
10. Font, X., & Buckley, R. (Eds.). (2016). *Tourism and sustainability: Development, management, and governance*. Routledge.
11. Gössling, S. (2002). Global environmental consequences of tourism. *Global Environmental Change*, 12(4), 283-302.
12. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245-249.

13. Weaver, D., & Lawton, L. (2007). Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. *Tourism Management*, 28(5), 1168-1179.
14. Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538.
15. Хайруллаева, Н. Н. (2017). CONDITIONS AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE NATURE-BASED TOURISM. In *СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ* (pp. 174-177).
16. Xayrullayeva, N. (2021). THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE AND EDUCATIONAL TOURISM IN THE INTERNATIONAL PANDEMIC PERIOD (ON THE EXAMPLE OF UWTO AND UZBEKISTAN). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz), 8(8).
17. Kilichov, M. H. (2019). A model of competitive tourism formation based on infrastructure and domestic tourism. *Economics and Innovative Technologies*, 2019(5), 6.
18. Kilichov, M. H., & Hairylaeva, N. N. (2017). MODEL LOOP BUNDLING AS A BASIS FOR THE FORMATION OF COMPETITIVE MOBILITY SPA COMPLEX. In *СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ* (pp. 1865-1867).
19. Khamidov, O., & Khayrullaeva, N. (2021). IMPROVING MANAGEMENT MECHANISMS FOR ECOTOURISM IN UZBEKISTAN. « Экономика и туризм » международный научно-инновационной журнал, 1(1).
20. Nematilloevna, K. N., Salimovna, N. G., & Muxammedovna, T. M. (2021). Genesis of the Essential Content of the Hotel Service as an Object of Consumer-Oriented Marketing. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 12, 54-62.
21. Xayrullayeva, N. (2021). THE ESSENCE AND MAIN DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE UZBEKISTAN ECONOMY. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz), 8(8).
22. Xayrullayeva, N., Kadirova, S., & Aripova, M. (2021). ORGANIZATION OF REGIONAL TOURISM BASED ON TOURISM AND INNOVATION CLUSTER. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz), 8(8).
23. Xayrullayeva, N., Kadirova, S., & Aripova, M. (2021). The Role of Education and Sustainable Tourism in Achieving Cost-Effectiveness during a Pandemic. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz), 8(8).
24. Nematilloevna, K. N., Khabibulloyevna, K. S., & Mahbuba, K. The Economic Essence of the System " Natural and Recreational Areas in Tourism Sphere". *JournalNX*, 7(03), 21-28.
25. Xayrullayeva, N., & Kilichov, M. (2021). ECO TOURIST PRODUCT IN JIZZAKH REGION: POTENTIAL AND DEVELOPMENT TRENDS, PROBLEMS USE OF RECREATIONAL RESOURCES. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz), 8(8).
26. The International Ecotourism Society (TIES). (2015). What is ecotourism? Retrieved from <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

